

УДК 639.2

**ПОЙМЕННЫЕ ЛЕСА И ВОДОЕМЫ БАССЕЙНА РЕКИ ЖАЙЫК (УРАЛ)
В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ РЕЧНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ**

АРКАДИЙ ИГНАТЬЕВИЧ КИМ

Старший научный сотрудник Западно-Казахстанского филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», Уральск, Казахстан

НАУРЗБАЙ УТЕГЕНОВИЧ БУЛЕКОВ

Начальник экспедиции Западно-Казахстанского филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», Уральск, Казахстан

***Аннотация:** пойменные леса бассейна р. Жайык (Урал) имеют большое экологическое значение для формирования климата, сохранения водных и биологических ресурсов, водорегулирования, защиты почвы. На территории пойменных лесов находятся сотни больших и малых придаточных водоемов, являющихся природными нерестилищами сазана, леща, воблы, густеры и других рыб. Обводнение этих водоемов в паводок и эффективность на них нереста, во многом определяет эффективность природного воспроизводства рыбных популяций, и соответственно влияет на состояния биоразнообразия реки.*

***Ключевые слова:** река, пойменные леса, биологические ресурсы, паводок, обводнение, нерестилища, нерест рыб, биоразнообразие, протоки, русло, мелиорация.*

Пойменные леса р. Жайык (Урал) в Западно-Казахстанской области представлены такими древесными видами как белотопольевые (*Populus alba L.*), чернотопольевые (*P. nigra L.*), вязовые (*Ulmus laevis Pall.*), ветловые (*Salix alba L.*) [1]. Травянистые растения представлены луговой и лугово-болотной растительностью. Здесь насчитывается 509 видов цветковых растений [2]. Общая площадь лесов в речной пойме около 80 тыс. га.

В условиях резко континентального климата, с преобладанием аридных территорий, пойменные леса бассейна р. Жайык (Урал) имеют большое экологическое значение для формирования климата, сохранения водных и биологических ресурсов, водорегулирования, защиты почвы, др.

На территории пойменных лесов находятся сотни больших и малых придаточных водоемов – старицы, заливы, полои, котлубани. Все они расположены на более высоком горизонте чем меженный уровень воды в реке, с которой соединены рукавами, протоками, ериками. Часть этих водоемов обводняется весенними паводковыми водами Урала ежегодно, а часть только в годы высокого половодья [3]. Заливаемые весной пойменные придаточные водоемы являются природными нерестилищами фитифильных рыб – сазана, леща, воблы, густеры, др. [4]. На пойменных разливах площадью около 5 тыс. га, проходит нерест как жилых так и полупроходных видов карповых рыб [5]. Пойменные водоемы расположены по обоим берегам реки. Глубины здесь не большие, в среднем 1,2-1,5 м. В послепаводковый период они отшнуровываются от коренного русла. Обводнение данных нерестилищ в паводок и эффективность на них нереста, во многом определяет эффективность природного воспроизводства рыбных популяций, и соответственно влияет на состояния биоразнообразия реки. Ниже на рисунке 1 представлена гидрографическая сеть р. Жайык (Урал) в ЗКО, с пойменными придаточными водоемами. На рисунке они сгруппированы по участкам расположения. Их многочисленность и небольшие размеры не позволяют представить каждый водоем по отдельности, тем более что они не имеют четких границ, и при высоком паводке сливаются в общую акваторию.

Рисунок 1 - Гидрографическая сеть р. Жайык (Урал) в ЗКО, с пойменными придаточными водоемами, сгруппированными по участкам расположения

Пойменные леса и пойменные водоемы бассейна р. Жайык (Урал) в ЗКО взаимосвязаны. Как известно, характерной особенностью лесов в засушливом климате является их приуроченность к местообитаниям с дополнительным увлажнением. В этом плане пойменные леса во многом зависят от обводнения за счет притока паводковой воды по системе пойменных водоемов - старицы, заливы, полои, котлубани, протоки ерики. В весеннее половодье по ним вода поступает в водно-лесные пойменные массивы, обильно увлажняя почву и частично сохраняясь в течении года. Это дает возможность деревьям и растениям для выживания. В тоже время леса формируют благоприятный микроклимат, защищают пойменные водоемы от заноса песком. Травяной покров леса создает обильный нерестовый субстрат для фитофильных рыб в весеннее половодье.

При этом необходимо учитывать, что для сохранения экологического баланса требуются определенные усилия. Исследование пойменных нерестовых водоемов р.Жайык (Урал) по ЗКО показало, что они нуждаются в регулярном проведении текущей технической мелиорации. Было изучено состояние проток, соединяющих водоемы поймы с речным руслом. По данным протокам в весенний паводок заливается вода и заходят на нерест производители рыб. Общая протяженность проток составляет 1215 км. При этом длина отдельных проток колеблется от 800 м до 17 км. Большая протяженность и сложный рельеф русла проток, делает их наиболее уязвимым местом системы река-пойма. Ввиду повышенной влажности в летнее время они зарастают травой и кустарником, что вызывает их занос и заилиение. Также в протоки течением заносится в паводок много коряг. Все это вызывает засорение русла проток и препятствует обводнению пойменных водоемов, заходу на нерест рыб и последующему скату молоди в реку. В относительно благополучном состоянии находится лишь 318 км проток. Это в основном прямолинейные участки русел, ежегодно промываемые паводком. Для улучшения обводнения пойменных водоемов в условиях низкого паводка необходимо проведение мелиорации в виде очистки и углубления проток соединяющих их с коренным

руслом реки. Виды и объемы рекомендуемых работ по текущей технической мелиорации представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Рекомендуемые виды, объемы, участки мелиоративных работ в пойменной части реки Жайык (Урал) по ЗКО

Наименование и содержание работ	Ед. измер.	Общ. объем	Район работ	Объем по участку	Сроки
Очистка и углубление проток (общей протяженностью 837 км), соединяющих пойменные водоемы с руслом реки: очистка русла проток от наносов ила и песка, коряг, травы и кустарников; углубление русла проток	м ³	837	Нерестовые пойменные участки 24 - 34	уч. 24 – 4980 м ³ уч. 25 – 5220 м ³ уч. 26 – 4750 м ³ уч. 27 – 3080 м ³ уч. 28 – 3150 м ³ уч. 29 – 4070 м ³ уч. 30 – 3680 м ³ уч. 31 – 3450 м ³ уч. 32 – 4180 м ³ уч. 33 – 4050 м ³ уч. 34 – 4070 м ³	Ежегодно, до наступления паводка

Ниже в таблице 2 представлены географические координаты месторасположения пойменных водоемов (сгруппированных по участкам расположения), нуждающихся в проведении мелиорации.

Таблица 2 – Месторасположение нерестовых пойменных участков 24-34 на р. Жайык (Урал) в ЗКО

№ участка пойменного нерестилища	Географические координаты	
	СШ	ВД
24	49° 40'42.12"	51° 29'08.51"
25	49° 28'07.47"	51° 43'39.36"
26	49° 23'54.75"	51° 46'13.86"
27	49° 19'32.30"	51° 51'58.96"
28	49° 21'18.49"	51° 50'11.96"
29	49° 11'34.39"	51° 56'56.47"
30	49° 14'27.06"	51° 53'33.57"
31	48° 59'44.79"	51° 50'07.96"
32	48° 50'14.45"	51° 52'29.53"
33	48° 50'02.18"	51° 48'43.67"
34	48° 45'07.31"	51° 51'44.12"

Проведение регулярной мелиорации пойменных водоемов в виде очистки и углубления проток, соединяющих с коренным руслом реки, позволит обводнить лесные массивы, и в тоже время улучшить условия нереста рыб. Располагаясь по обеим берегам реки Жайык (Урал) в ЗКО, на протяжении 761 км по руслу, пойменные леса и водоемы образуют уникальный водно-лесной ландшафт, окруженный аридными территориями. Они представляют большую ценность в сохранении биологического разнообразия бассейна реки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дарбаева Т.Е., Альжанова Б.С. Современное состояние пойменных сообществ реки Урал в пределах Западно-Казахстанской области//Степи Северной Евразии//Материалы VII международного симпозиума. - Оренбург: ПД "Димур", 2015.
2. Мамышева М.В., Бохорова С.Н., Дарбаева Т.Е. Анализ флоры пойменных и байрачных экосистем бассейна среднего течения реки Урал // Степи Северной Евразии: Материалы VI Межд. симпоз. Оренбург, 2012. С. 200-202.
3. Чибилев А.А. Бассейн Урала: история, география, экология. Екатеринбург, 2008. С.131-132.
4. Митрофанов В.П., Дукравец Г.М., Мельников В.А., Баимбетов А.А. и др. Рыбы Казахстана, том 3. Алма-Ата, 1988. – 304 с.
5. Отчет НИР «Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или их участков, разработка биологических обоснований ОДУ и ООПТ, режиму и регулированию рыболовства на водоемах международного, республиканского и местного значений Жайык-Каспийского бассейна», раздел р.Жайык (Урал) в ЗКО. Уральск, 2024. С- 185-187.